

ANÁLISE MOTIVACIONAL COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO À GESTÃO DE PESSOAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DE FRANCA/SP

DANDARO, Fernando ¹

OLIVEIRA, Sandra Aparecida Alves de ²

OLIVEIRA, Eleuza Aparecida de ³

RESUMO

O novo campo da motivação surgiu como resposta a um tipo de tratamento que tem suas raízes na motivação extrínseca também conhecida como condicionamento. Conviver e liderar pessoas motivadas requer habilidades especiais e grande conhecimento interpessoal, pois a motivação nasce de fatores internos que variam de pessoa para pessoa a todo instante. Com essa nova perspectiva, os funcionários tendem a se mostrar mais leais e comprometidos fazendo o que precisa ser feito só que mais felizes. O presente estudo tem como objetivo geral investigar, através de pesquisa bibliográfica, teorias sobre o tema gestão de pessoas com escopo na motivação do trabalho, e como objetivo principal buscar indícios motivacionais e conhecer quais são as necessidades de estímulos dos funcionários de uma empresa ligada a saúde, situada na cidade de Franca, interior do Estado de São Paulo. As informações foram obtidas através de um questionário composto por perguntas fechadas. A população analisada constitui-se de trinta funcionários. Os resultados da pesquisa mostraram alguns pontos de insatisfação como salário inadequada, insegurança por vários motivos, trabalho desvalorizado sem possibilidade de crescimento profissional entre outros, mas mesmo assim quando perguntados se indicariam alguém para trabalhar nesta empresa, 97% responderam que sim mostrando que nem tudo está perdido.

Palavras-chave: Estímulo, Gestão de pessoas, Motivação, Habilidades, Crescimento interpessoal.

ABSTRACT

The new field of motivation has emerged as a response to a type of treatment that has its roots in extrinsic motivation also known as conditioning. To live and lead motivated people with special requirements and great interpersonal knowledge, because motivation arises from internal factors that vary from person to person at all times. With this new perspective, employees tend to be more loyal and committed to doing what needs to be done only happier. The present study has the general objective of investigating, through bibliographic research, theories on the theme of management of people with scope in the motivation of the work, and as main objective to search for motivational evidence and to know what are the stimulus needs of the employees of a

¹ Doutor pela UNESP, Pós-Doutorando pela Universidad Martin Lutero, pela Universidade Federal do Paraná e Coordenador do CST em Gestão de Recursos Humanos da FATEC - Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino”. E-mail: fdandaro@hotmail.com

² Pós-Graduada MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Brasil em parceria com a Dândaro Educacional. E-mail: sandraao06@gmail.com

³ Pós-Graduada MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Brasil em parceria com a Dândaro Educacional. E-mail: oliveira.eleuza@gmail.com.

company related to located in the city of Franca, in the interior of the state of São Paulo. The information was provided from a questionnaire composed of closed questions. A population analyzed consists of thirty employees. The research results induced some points of dissatisfaction such as inadequate salary, insecurity for various reasons, devalued work without the possibility of professional growth among others, but even so when asked if they would recommend someone to work for this company, 97% answered yes showing that not everything it's lost.

Keywords: Interpersonal growth, Motivation, People Management, Stimulus, Skills.

INTRODUÇÃO

Atualmente, muitas empresas preocupam-se com o nível de satisfação de seus funcionários, não simplesmente pelo fato de que desejam sua felicidade, mas, pelo que isto representa em termos de resultados financeiros. E essa preocupação tem se apresentado cada vez mais exigente, forçando as organizações a buscar inúmeras alternativas para acompanhar tais eventualidades.

Visivelmente percebe-se o quanto o mercado tem evoluído em busca de uma administração moderna e criativa, conscientes da necessidade da qualidade de vida dos funcionários, criando melhores condições de trabalho, pois o funcionário deve ser considerado em sua complexidade como alguém que pensa, reflete, produz ideias novas, sendo capaz de provocar mudanças, as quais podem ser para melhor ou para pior, dependendo do seu estado de motivação.

É imprescindível que o administrador entenda o comportamento dos indivíduos que compõem sua força de trabalho sendo desta forma, mais fácil influenciá-los através de estímulos adequados, objetivando o alcance das metas organizacionais.

Essa preocupação, fez com que, ao longo dos tempos fossem realizados diversos estudos, para tentar entender o comportamento humano, seja para melhorar o desempenho, liderar ou motivar as pessoas.

O trabalho tem como objetivo conhecer as áreas relacionadas a gestão de pessoas, as teorias para a motivação humana e sua aplicação em uma unidade de Saúde na cidade de Franca/SP, como forma de análise qual tipo motivacional tem maior predominância neste público específico.

Para tanto, como metodologia utilizou-se realizado levantamento bibliográfico de caráter exploratório a partir de livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos e sites específicos, obtendo dados secundários para uma análise quantitativa.

O primeiro capítulo apresenta o contexto de atuação da área de gestão de pessoas. No segundo capítulo pode-se conhecer as teorias motivacionais separadas

por tipos. Assim, o terceiro capítulo possibilita a análise aplicação de um estudo, para identificar a maior predominância de um tipo específico de motivação, oportunizando maiores reflexões, disponibilizada nas considerações finais.

1. GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

Um grande diferencial no mercado é o capital humano, as pessoas representam o principal recurso que uma empresa pode ter. Deve ser dada uma atenção especial para tratar as emoções das pessoas, saber quem elas são de verdade, e seus valores.

O ambiente de trabalho sofreu alterações impactantes no comportamento das pessoas, novas atividades foram criadas refletindo em novos modelos de gestão. Sendo necessária uma capacitação atenta à área comportamental, com foco em melhorar a comunicação com seus subordinados e compreender melhor suas questões pessoais (TACHIZAWA, 2004).

É preciso proporcionar um bom ambiente de trabalho nas organizações e tratar de forma inerente à gestão de pessoas, a qualidade de vida, considerando as condições a que estão expostas no dia a dia, sejam estas de valorização das pessoas, segurança no trabalho, combate ou prevenção de doenças, sustentabilidade e felicidade (MARRAS, 2010).

A gestão de pessoas faz diferença e é de grande impacto nos resultados da empresa, sendo responsável por administrar e orientar o capital humano, considerando as habilidades e competências técnicas e comportamentais.

É uma área em constante evolução ao longo da história da administração, conforme apresentada na Figura 1 que segue.

Figura 1: Evolução das práticas de administração do trabalho.
Fonte: Marras (2010)

A gestão de pessoas restringia-se apenas a funções básicas de controle de pessoal, como recrutamento, seleção, treinamento, contratação, controle de horas trabalhadas, férias, faltas, pagamentos, desligamentos, entre outros. Porém, não bastam estas operações, inclusive, algumas delas podem ter sua responsabilidade de execução sendo transferida para outro setor, como o financeiro, por exemplo. Com isso surge o conceito administração de recursos humanos, como segue:

Com o advento da visão da empresa baseada nos recursos humanos, surge a noção de administração de recursos humanos. Essa visão foi introduzida por Penrose¹, que passou a conceber a empresa como um conjunto de recursos que podem ser subdivididos de acordo com sua natureza, podem ser caracterizados como recursos físicos, financeiros, humanos culturais, tecnológicos, administrativos, mercadológicos, etc. (MARRAS, 2010, p. 34).

Considerando que os funcionários passam a ser recursos, os mesmos precisam ser administrados, preparados e controlados dentro das organizações para que apresentem um bom desempenho e, conseqüentemente, a empresa cresça no mercado. Visto que isto se tornou uma realidade, as empresas atentaram-se ao fato que os recursos humanos são seres vivos e dinâmicos e que manipulam os demais recursos em todos os níveis e setores da empresa (MARRAS, 2010).

Com a gestão de pessoas, a empresa utiliza-se de estratégias para desenvolver seu capital humano, aprimorando seus conhecimentos, potencializando seu desempenho e os tornando fatores imprescindíveis para o sucesso.

Para facilitar o processo de inserção de mnutação de pessoal dentro das organizações, é preciso colocar em prática os subsistemas de gestão de pessoas, entendidos como o processo de ecrutamento, seleção, treinamento e avaliação

Composto por processos, os subsistemas são itens responsáveis por orientar na realização das atividades das empresas, desde o recrutamento até a avaliação de desempenho, e, em constante aprendizado e evolução, conforme apresentado por Tachizawa (2004):

- Recrutamento: é o início da interface empresa x pessoas, através de políticas internas, cada empresa determina o perfil de quem trabalhará na organização. Tudo começa com a ida ao mercado para recrutar e selecionar pessoas que interessem à organização. O recrutamento pode ser interno ou externo. Dessa forma no recrutamento interno a empresa procura preencher uma vaga disponível remanejando seus próprios funcionários, por meio de promoção ou transferência. Já no

recrutamento externo, a empresa procura preencher a vaga disponível com busca externa através de técnicas de recrutamento como por exemplo: banco de dados, fichas de candidatos, indicações, contatos com sindicatos, coordenadores de instituições de ensino, anúncios em canais de veiculação, mídias sociais, sites especializados em recrutamento, etc;

- Seleção: é quando são utilizados alguns critérios ou técnicas para aproximar o candidato da realidade da organização, de acordo com o tipo de mão-de-obra a ser recrutada, alinhado com a descrição e especificação da função. Tendo assim, a responsabilidade de fornecer informações para mapear o desenvolvimento e treinamento bem como realizar o procedimento de registro dos empregados contratados. Algumas técnicas são: entrevistas de seleção; técnicas de simulação, provas ou testes de conhecimento/capacidade; testes psicométricos; testes de personalidade.

- Treinamento: é o início da interface empresa x pessoas, através de políticas internas, cada empresa determina o perfil de quem trabalhará na organização e assim, promove por meio do processo de treinamento a promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores em diversos níveis de atuação;

- Avaliação: a avaliação de desempenho é de extrema importância nas organizações, sejam elas públicas ou privadas. O acompanhamento do crescimento profissional deve ser feito de forma sistêmica assim como o desenvolvimento e aprimoramento das competências deve ser contínuo, validando os processos através de meios efetivos de aprendizagem, registrando e pontuando o avanço em melhorias de acordo com o critérios de avaliação adotados, aceitos e apoiados por avaliadores e avaliados.

Para que o processo de gestão de pessoas seja conduzido, algumas ferramentas como a aplicação de técnicas de liderança, comunicação, trabalho em equipe, teorias motivacionais entre outros, são essenciais para garantir que as pessoas estejam atuando de forma a contento.

As ferramentas de gestão de pessoas são técnicas fundamentais no apoio aos profissionais de recursos humanos, para conduzir, administrar e aprimorar seus produtos, processos, projetos, serviços, sempre em busca da alta qualidade.

Dentre elas, a gestão da Motivação Humana é essencial para o engajamento do ambiente de trabalho, no sentido de promover um incentivo e garantir um ambiente harmônico com melhores resultados e satisfação por parte do colaborador, assim, é

preciso conhecer algumas teorias motivacionais para entender suas intenções de aplicabilidade.

2. TEORIAS MOTIVACIONAIS

As empresas estão focando na motivação como um fator na busca de melhorias e na qualidade de suas pessoas, como um diferencial.

Entendendo melhor essa questão, as organizações podem extrair o melhor de cada pessoa para que resultados positivos sejam apresentados no trabalho.

Para Coradi (1985, p.197) “a preocupação dos homens de negócios com a melhoria dos resultados gerados pelos seus investimentos tem sido, a mola propulsora da constante busca por maior eficiência”.

Segundo Bowditch (1992), nessa busca a motivação é um determinante para alcançar os objetivos almejados, apesar de existir muitas variáveis que influenciam. Afinal o que é e qual a importância da motivação humana para a organização?

Diversas teorias têm sido utilizadas para conceituar a motivação, como alguns pesquisadores tomaram uma visão global e outros adotaram uma perspectiva mais específica, situacional, é difícil tomar como base um conceito que simplifique o estudo da motivação.

Segundo Bergamini (1997, p. 31):

Motivação deriva originalmente da palavra latina *movere*, que significa mover, colocar em ação. Sendo a motivação um aspecto intrínseco às pessoas, pois ninguém pode motivar ninguém. As pessoas trazem dentro de si expectativas pessoais que ativam determinado tipo de busca ou objetivos, mas que podemos sim dar motivos (estímulos) para que essas pessoas possam agir.

Chiavenato (2003), explica que, no sentido psicológico, a motivação é a tensão persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento visando a satisfação de uma ou mais necessidades, ou seja, o corpo humano permanece em estado de equilíbrio até que um estímulo o invada, surgindo assim uma necessidade que por sua vez gera uma tensão a qual o conduz para um comportamento ou ação que provoque a satisfação. Se a necessidade é satisfeita o indivíduo retorna ao equilíbrio psicológico.

O processo motivacional apresenta duas características:

- A motivação se caracteriza pelo movimento em busca de algo, pela persistência em exercer um esforço até que o objetivo seja alcançado. O homem

motivado está em busca da realização dos seus desejos e aspirações (MICHEL, 1994 *apud* BERGAMINI,1997).

- A motivação também envolve um comportamento que se orienta para um determinado objetivo, um alvo, uma finalidade (WEITEN, 2002 *apud* BERGAMINI,1997).

Segundo Bateria (2011), para serem motivadores eficientes, os administradores devem saber que comportamentos querem estimular nas pessoas aceitando o desafio de criar um ambiente que atraia e energize as pessoas, de forma que elas se comprometam com a organização.

Foram feitos vários estudos para tentar entender esse comportamento humano que é tão complexo e com grandes variáveis, e que embora profundamente diferentes entre si, as pessoas apresentam determinadas necessidades humanas básicas (CHIAVENATO, 2010).

Dentre as diversas teorias que têm sido utilizadas para conceituar a motivação algumas serão apresentadas:

- A Hierarquia das Necessidades Humanas de Maslow

O psicólogo Abraham Maslow, em 1954, apresentou uma hierarquia das necessidades humanas, ressaltando que as pessoas não necessitam apenas de recompensas financeiras e que isso não satisfaz totalmente um indivíduo, mas também respeito e atenção (Maslow, *apud* Stephens, 2003).

De acordo com o autor, a motivação surge segundo as necessidades humanas e essas necessidades apresentam diferentes níveis de força que classificou em cinco grupos: fisiológicos, segurança, sociais, estima e de autorrealização pessoal.

Segundo Maslow, *apud* Stephens (2003, p.5-6), as necessidades fisiológicas são o início da motivação, onde a passagem para o nível superior só é alcançada quando o nível inferior estiver satisfeito. Assim, quando um indivíduo alcança suas necessidades fisiológicas, de segurança e social ele está prevenido de suas insatisfações.

Segundo Chiavenato (2003, p. 541):

Quando as necessidades mais baixas estão razoavelmente satisfeitas, as necessidades localizadas nos níveis mais elevados começam a dominar o comportamento. Contudo, quando alguma necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no comportamento, enquanto gerar tensão no organismo.

Após a satisfação das necessidades fisiológicas, surgirão outras necessidades, as de segurança. Tais necessidades levam a pessoa a proteger-se de qualquer perigo físico ou abstrato, qual seja: estabilidade funcional, condições seguras de trabalho (equipamento – doenças), plano de saúde, seguro de vida e possibilidade de ascensão (plano de carreira).

Quando as necessidades fisiológicas e de segurança estiverem satisfatoriamente preenchidas, então surgem as necessidades sociais.

Agora a pessoa sentirá intensamente como jamais sentiu, a ausência dos amigos, de uma namorada, da esposa, ou dos filhos. Ele ansiará por relações de afeto com as pessoas em geral, a saber, por um lugar em seu grupo, e se esforçará intensamente para atingir sua meta.

Referente às necessidades de estima surgidas após as necessidades sociais, é uma fase onde o indivíduo apresenta um desejo para si próprio.

Todas as pessoas de nossa sociedade (com algumas exceções patológicas) apresentam a necessidade ou o desejo de uma (geralmente) alta avaliação estável, firmemente baseada em si mesmo, para seu respeito próprio, ou alto-estima, e para a estima dos outros. Tais necessidades aparecem como que em dois estágios: primeiro como desejo de autoconfiança, independência, liberdade e, em segundo, como desejo de reputação ou prestígio, reconhecimento, atenção, importância (status).

Quanto à realização pessoal, é o ponto mais elevado da pirâmide, onde o indivíduo se realiza completamente, esta necessidade podemos chamar de auto realização. Ou seja, a tendência de se tornar verdadeiramente o que ele é potencialmente: de se tornar tudo que alguém pode se tornar.

Na Figura 2 que segue, pode-se visualizar a Pirâmide de Maslow em suas hierarquias.

Figura 3 - Pirâmide de Maslow.

Fonte: Adaptado de Stephens (2003)

Quando o indivíduo não satisfaz suas necessidades, ele sofrerá uma frustração, porém de alguma maneira quando a necessidade em algum aspecto não é alcançada, ela é automaticamente transferida ou compensada por outras.

Em outras palavras, um indivíduo não permanece frustrado, mas encontra sempre outras formas de seguir em direção aos seus objetivos; mantendo-se sempre motivado, ocorrendo assim, um ciclo motivacional.

- Teoria dos Fatores Higiênicos e Motivadores de Herzberg

Esta teoria é baseada em estudos sobre motivação, onde considera que existem fatores que proporcionam insatisfação e também fatores que proporcionam a satisfação de funcionários dentro de uma organização (CHIAVENATO, 2003).

Os fatores que agradavam os funcionários foram chamados de Fatores Motivadores que são os que causam sentimento de responsabilidade, reconhecimento, realização, crescimento e desenvolvimento.

Já os fatores que desagradavam foram denominados como Fatores Higiênicos que são aqueles necessários para evitar a insatisfação no ambiente de trabalho como, salário, benefícios, segurança e condições de trabalho e política da empresa.

Fatores higiênicos não são suficientes para causar motivação, porém estes fatores devem ser satisfatórios para não impactarem na desmotivação.

Os fatores motivadores devem ser priorizados para que haja um crescimento contínuo da motivação, porém já que os fatores higiênicos não geram motivação, eles

devem ser agradáveis aos indivíduos, para que os mesmos sintam-se satisfeitos para que os fatores motivacionais possam agir, proporcionando a motivação (BOWDITCH, 1992).

- Teoria X e Y de McGregor

Na época foram levantadas questões sobre executivos bem sucedidos serem “treinados” ou “já nascidos” com tais propriedades, em 1954 os professores McGregor e Alex Bavelas ganharam uma bolsa de estudos para investigar, fazendo experiências de laboratórios e pesquisas em indústrias sobre o comportamento humano.

Através dessas investigações, nasceram os conceitos das Teorias “X” e “Y” e com elas o principal livro de McGregor “The Human Side of Enterprise”, editado em 1960, que mostra as duas maneiras de um executivo gerir suas atividades, comparando dois estilos opostos e antagônicos de administrar como veremos a seguir (CHIAVENATO, 2003).

A Teoria “X”, foi baseada no estilo da teoria tradicional, mecanicista e pragmática, defendidas pela abordagem clássica, partindo da premissa que o ser humano pela sua própria natureza não gosta do trabalho e tenta evitá-lo trabalhando o mínimo possível em troca de recompensas salariais ou materiais, e em virtude disso precisam ser forçadas, controladas e dirigidas para que possam produzir satisfatoriamente (CORADI, 1985).

Essa teoria trata o ser humano como “instrumentos inertes” realizando tarefas sem emoções.

Segundo Coradi (1985), a ordenação da autoridade é feita através de hierarquia rígida, usando o princípio de cadeia escalar com modelos autoritários, unidades de comandos, centralização e especialização de tarefas. O cumprimento, das tarefas básicas, fica claro, e se o funcionário falhar, não executando as tarefas adequadamente será perfeitamente visível, resultando em punições.

Essa estratégia, ainda segundo Coradi (1985) acaba gerando reações, tornando os indivíduos agressivos e sem motivação para fazer além do estritamente necessário induzindo a ineficiência e com o risco de criarem grupos informais voltados contra a empresa.

Em contraposição com essa visão clássica da teoria “X” McGregor elaborou a teoria “Y” que deriva da escola das relações humanas iniciadas por Elton Mayo,

tendo por base as ideias defendidas pela Teoria de Maslow que coloca as necessidades humanas em uma hierarquia de importância onde satisfeitas as mais diretas e elementares passam para as mais sofisticadas (CORADI, 1985).

As estratégias da Teoria “Y” baseiam-se em concepções de integração entre o indivíduo e os objetivos da empresa mostrando um estilo de administração aberto, dinâmico e democrático, tornando-se um processo de criar oportunidades, liberar potenciais, removendo obstáculos para encorajar o crescimento individual dando oportunidades aos funcionários de aprender como administrar a si mesmo (WAGNER III, 2006).

Além destes estudos citados, outros também foram desenvolvidos sobre questões motivacionais que contribuíram e, ainda contribuem, para que estímulos motivacionais sejam desenvolvidos.

Segundo Bowditch (1992), um dos problemas envolvidos na apresentação de uma variedade de modelos motivacionais é identificar qual dessas estruturas conceituais é a mais apropriada para cada situação, mesmo porque nem todos os aspectos de se energizar, direcionar, estimular e manter os comportamentos são passíveis de controle, sem falar nas falhas decorrentes da tendência que o ser humano tem de querer aumentar seus próprios dados e depreciar os dos outros.

Talvez o melhor modo de proceder seja, ao invés de interpretar essas Teorias como regras universais, o melhor seria considerá-las como modelos intermediários, pois, embora essas teorias não possam prever a motivação ou o comportamento em todos os casos, elas oferecem uma compreensão básica sobre o que podem estimular a motivação dos indivíduos (BOWDITCH, 2002).

O desafio é descobrir quais os aspectos da motivação devem ser trabalhados e qual o modelo de Teoria é o mais indicado para a situação e desenvolver uma filosofia gerencial que melhor se adapte a organização.

3. ESTUDO SOBRE ANÁLISE MOTIVACIONAL DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE DE FRANCA/SP

Para o presente estudo, optou-se pela utilização do método hipotético-dedutivo que parte do princípio do entendimento do mundo independentemente da apreciação que alguém faça dele, independentemente do olho do observador. Deduz alguma coisa a partir da formulação de hipóteses que são testadas e busca regularidades e

relacionamentos causais entre elementos (VERGARA, 2006).

A empresa utilizada para pesquisa é uma prestadora de serviços na área de saúde, situada na cidade de Franca – interior do Estado de SP.

Por questões éticas e relacionadas à imparcialidade na obtenção das respostas, optou-se por omitir os dados da empresa, sendo esta renomeada de acordo com a primeira letra do alfabeto grego: Alfa, bem como total sigilo dos participantes da pesquisa.

A pesquisa foi realizada em dezembro de 2019 e neste período a empresa contava com uma população de 30 funcionários, sendo este o universo da pesquisa. A aplicação dos questionários foi realizada entre os dias 3 a 14 de dezembro de 2019.

Foi realizado um pré-teste envolvendo dez pessoas, para verificação e confirmação das questões elaboradas, tendo sido respondido com êxito à necessidade da pesquisa.

A amostra do presente estudo é considerada não probabilística, selecionada por critério de acessibilidade, que segundo Vergara (2006, p. 51) é considerada “longe de qualquer procedimento estatístico, seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles”.

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário estruturado com 20 questões fechadas, tendo sido entregue ao pesquisado pela pesquisadora e, após a resposta, colocado dentro em um envelope, pelo próprio respondente, juntamente com os demais questionários. Segundo Malhotra (2005) o questionário deve ser elaborado de maneira sutil, de forma que não interfira nas respostas dos entrevistados. Dessa maneira, a privacidade e tranquilidade dos entrevistados foram mantidas.

O questionário foi elaborado com a finalidade de buscar indícios de estímulos que pudessem levar os funcionários da empresa a se motivarem ou não para a realização de seus trabalhos.

Por se tratar de questões totalmente subjetivas, o cuidado com a elaboração das perguntas para que as respostas não fossem viesadas e tampouco descoberto por parte dos entrevistados o objetivo da pesquisa. Dessa maneira, procurou-se a obtenção das respostas sem que as questões fossem incisivas.

3.1. RESULTADOS DA PESQUISA

Os resultados apontados pela pesquisa realizada na empresa Alfa, que contava com uma população de 30 funcionários, com a idade variando consideravelmente de 21 anos a mais de 50, tendo sido conseguida resposta de todos os participantes, o que representa 100% do universo, o que a classifica, portanto, um censo, pode evidenciar alguns aspectos interessantes à gestão.

A variável escolaridade evidência que somente 1 funcionário que corresponde a 3% do total tem escolaridade fundamental completo e os outros tem pelos menos ensino médio ou técnico completo.

Em relação aos salários recebidos pelos funcionários a pesquisa demonstrou que está acima de mil reais, e que a maioria dos entrevistados trabalham 6 horas por dia.

Sobre a importância do descanso nos finais de semana foi unânime a resposta, 100% responderam que é muito importante não trabalhar nos finais de semana, entretanto, na questão de número 6, sete pessoas responderam que trabalham dias considerados não úteis que evidencia uma possível insatisfação.

Quando questionados sobre as necessidades fisiológicas, que são necessidades primárias, um terço dos funcionários mostram sua insatisfação.

Outra variável que apresenta baixo grau de satisfação foi quando perguntamos sobre a adequação salarial, Somente 5 pessoas, que somou 17% responderam que sim, que é adequado, enquanto que a maioria com 83% ou seja, 25 participantes acham o salário é inadequado pela função.

Na questão 12 o grau de insatisfação é muito grande mostrando que 66,6% ou 20 funcionários não se sentem seguros por algum motivo.

A questão 13 aborda a importância do crescimento profissional onde 20 funcionários disseram que é importante e 10 que não é importante tal crescimento, mostrando a insatisfação quando 87% dos funcionários responderam na questão catorze que não vê possibilidade de crescimento profissional por parte da empresa.

Sugere-se implantar um projeto de desenvolvimento profissional e pessoal de forma a ofertar oportunidades aos colaboradores, como exemplo priorizar o recrutamento interno para que as pessoas tenham oportunidades de um possível crescimento profissional.

Sobre o clima organizacional, se pegarmos os ótimos e os bons, os dois

somam 56% do total que acham o ambiente positivo e motivador, em contrapartida com 44% que demonstram sua insatisfação.

É importante que o líder fique atento para ter a percepção desse clima dentro do seu departamento sugerindo a criação de testes para diagnosticar como está o atual para tentar chegar ao ideal, pois uma pessoa insatisfeita, magoada, chateada poderá “contaminar” o restante do pessoal em contrapartida uma força de trabalho satisfeita traz muitas vantagens para a empresa, inclusive menores índices de absenteísmo e rotatividade, com menos queixas, ações judiciais e greves que resulta em menores custos com a saúde sem falar que funcionários satisfeitos fazem produtos de qualidade superior.

57% dos entrevistados sobre o relacionamento com a chefia responderam que gostaria de ter outra pessoa como seu superior hierárquico, configurando um alto grau de rejeição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi mostrado ao longo desse trabalho, há uma ampla variedade de material sobre a motivação e o comportamento humano. Apesar de toda a pesquisa e literatura existentes sobre esse assunto, não é possível haver consensos sobre a temática, uma vez que a subjetividade sobre o assunto é inegável.

A certeza atualmente é que a maior vantagem de uma empresa está nas pessoas que compõem seu quadro funcional. A manutenção dessas pessoas motivadas é algo extremamente desejável às organizações.

Maslow já dizia na sua teoria das necessidades, é preciso conhecer as necessidades humanas para conseguir estimular a motivação nos funcionários.

Nesse mercado competitivo e exigente, é preciso que as organizações invistam no desenvolvimento da excelência do trabalho individual, pois, são os indivíduos que fazem o verdadeiro trabalho necessário para fabricar.

Esse presente trabalho não se trata de um estudo conclusivo, mas sim, de um referencial inicial, para novas e maiores pesquisas que evidenciarão mais resultados sobre as questões que envolvem a possibilidade de motivação ou desmotivação nos indivíduos.

Assim, considera-se que uma variável significativa no estudo foi o baixo grau de satisfação quando perguntado sobre a adequação salarial. Com relação a esse

assunto verifica-se uma necessidade de adequação em relação a compensação justa que as organizações devem ofertar.

Foi partindo desse princípio, que 17% responderam que sim, que é adequado, enquanto que a maioria com, 83% ou seja, 25 participantes acham o salário é inadequado pela função que exercem mostrando um baixíssimo grau de satisfação.

Porque falamos em satisfação e não insatisfação? O salário enquanto valores e promoções entram nos fatores motivadores da teoria de Herzberg, que ele chamou de motivacionais ou intrínsecos, pois estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que a pessoa executa e que causam satisfação ou motivação, mas a sua falta não causará necessariamente insatisfação ou desmotivação.

Contudo, verifica-se que as duas teorias motivacionais abordadas podem oferecer subsídios para a gestão de pessoas, por meio de um plano motivacional, fazendo uso tanto da teoria das necessidades humanas, como a teoria de dois fatores de Herzberg, como forma de promover estímulos dos funcionários da empresa pesquisada.

REFERÊNCIAS

BATERMAN, Thomas S. **Administração novo cenário competitivo**. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

BERGAMINI, Cecilia Whitaker. **Motivação nas Organizações**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1997.

BOWDITCH, James L. **Elementos de comportamento organizacional**. São Paulo – Cengage Learning, 2013.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 3ª ed. –Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações** 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2003.

CORADI, Carlos Daniel. **O Comportamento humano e administração de empresas**. São Paulo: Pioneira, 1985.

MALHOTRA, Naresh K. et al. **Introdução à pesquisa de marketing**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

MARRAS, Jean Pierre. **Gestão Estratégica de Pessoas: conceitos e tendências.** São Paulo: Saraiva, 2010.

TACHIZAWA, Takeshy; FERREIRA, Victor Cláudio Paradela; FORTUNA, Antônio Alfredo Mello. **Gestão com Pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios.** 4ª ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2006.

WAGNER III, John A. **Comportamento organizacional.** São Paulo: Saraiva 2006.